

UNSUR DASAR MENJADI MANUSIA

Yeti novita purnama sari 2010128120011

Email : yetinovi0@gmail.com

*Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan program studi pendidikan IPS universitas lambung
mangkurat*

Abstrak

Dari banyaknya persepsi tentang pengertian antropologi, juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang budaya manusia di mulai dari kebudayaan prasejarah sampai dengan zaman modern sekarang ini. Ilmu ini mengkaji dan berusaha mencari unsure unsure yang sama diantara beragam masyarakat dan kebudayaan manusia tujuannya itu untuk mencapai asas asas hidup masyarakat dan kebudayaannya. Serta antropologi ini lahir dari rasa keingintahuan manusia terhadap manusia lainnya. dalam atrikel ini penulis juga memaparkan tentang unsure apa saja agar menjadi manusia yang sejati.

Pendahuluan

Dalam mempelajari suatu doktrin dalam budaya maka yang harus kita pahami dulu adalah latar belakang budaya, sama halnya apabila kita belajar untuk memahami islam abad ke 7 maka kita mengenal lebih dahulu orang arab abad ke 6 seperti gaya hidup, mode berfikir, kondisi ekonominya sosial budaya bahkan geografisnya karena hal demikian akan menjadi kunci untuk memahami doktrin yang ada dalam islam.

Ilmu antropologi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang budaya manusia yang dimulai dari kebudayaan prasejarah sampai pada kebudayaan zaman modern saat ini (sapriya, 2017). Maka dari itu ilmu antropologi ini berusaha mencari unsure unsur yang sama diantara beragam masyarakat dan kebudayaan manusia, dan bertujuan untuk mencapai asas asas hidup masyarakat dan kebudayaannya. Antropologi lahir dari keingintahuan manusia terhadap

manusia lain. Antropologi memahami manusia dari perspektif budaya dari keseluruhan secara umum, mempertajam pengetahuan kita agar mengetahui tentang bagaimana manusia dan budaya, mau itu besar atau kecil dalam system kelompoknya, antropologi juga menjadikan kita rentan sejarah manusia seperti cara kita menganalisa sesuatu. Antropologi ini menghubungkan hubungan atau jejaring budaya yang mencakup semua aspek dan perilaku dari berbagai fase.

Sejarah perkembangan antropologi dibagi menjadi dua fase, yang pertama sebelum tahun 1800, pada masa ini terdapat semacam kebanggaan dan kepopuleran diantara kelas masyarakat elite dan borjuis tertentu di eropa. Kesadaran tentang keanekaragaman umat manusia itu, lebih banyak menerangkan segala sesuatu berdasarkan hukum alam yang tidak member keterangan yang memadai tentang keanekaragaman manusia. Dari sini timbulah kesadaran bahwa studi tentang bangsa bangsa biadab itu adalah tentang umat manusia seeluruhnya. Selanjutnya pada fase kedua itu terjadi pada pertengahan abad ke 19, antropologi menjadi satu ilmu yang bersifat akademikal dengan tujuan mempelajari manusia dan masyarakat serta kebudayaannya yang primitive dengan maksud untuk mendapatkan suatu pengertian tentang tingkat kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Selanjutnya pada fase ketiga terjadi pada masa permulaan abad ke 20 antropologi menjadi suatu ilmu yang praktis dengan tujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku suku bangsa di luar eropa guna kepentingan pemerintah colonial dan guna mendapat suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Terakhir pada fase sesudah kira kira 1930, secara akademik ilmu antropologi ingin mencapai pengertian tentang mahluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaannya, juga praktis ingin mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri.

Pembahasan

1. Manusia

Merupakan mahluk yang di ciptakan tuhan yang paling sempurna diantara mahluk lain. sedemikian sempurna manusia di ciptakan tuhan dan selalu tidak diam dalam setiap kehidupan karena selalu mengambil bagian. bicara tentang manusia dari perspektif antropologi merupakan manusia yang menggunakan pikiran atau akal dan perilaku demi mewujudkan dan mendapatkan kebutuhan serta mengatasi kelemahannya. Sehingga hal

tersebut tidak terlepas dari budaya yang dapat mempengaruhi dinamika dalam kehidupan masyarakat dengan lingkungan alam. Semua itu juga tidak lepas dari mendengar, melihat, merasakan serta mengalaminya.

2. Unsure dasar menjadi manusia

a. Mempunyai rasa simpati, apabila manusia masih mempunyai rasa empati terhadap sesama maka masih dikatakan sebagai manusia. jadi manusia yang sejati adalah yang memiliki rasa simpati dan empati, saling tolong menolong dalam keadaan susah.

b. Memiliki rasa malu termasuk segan

Malu dalam hal melakukan sebuah keburukan dari rasa malu inilah lahirnya kebenaran dan keadilan kenapa demikian ? karena dengan adanya rasa malu untuk melakukan keburukan maka manusia itu akan terhindar dari sifat tercela. Selama rasa malu atau segan ini masih ada dalam diri kita maka kita masih dikatakan sebagai manusia.

c. Rendah hati dan kerelaan

Hanya manusia yang mempunyai sifat ini, sifat sebagaimana selalu tidak menyombongkan diri, disini nanti maka lahirnya moralitas kesusilaaan, apabila kita tidak mampu untuk merendahkan diri terhadap orang lain atau selalu ingin menang dari yang lain, yang seharusnya kita lakukan adalah intropeksi diri.

d. Rasa benar dan salah

Kemampuan untuk memilih yang benar dan menghindari yang salah, kemampuan untuk nyaman berada dalam kebenaran dan tidak nyaman dengan kesalahan inilah ciri manusia, apabila manusia itu merasa nyaman dengan kesalahan, merasa selalu benar nah, maka itu perlu di instropeksi diri lagi atau perlu muhasabah diri karena cirinya jadi manusia sejati ada rasa benar dan salah, manusiawi terkadang salah akan tetapi jangan sampai rasa bersalah itu tidak ada, ketika seseorang sudah kehilangan rasa bersalah, maka hidupnya akan bermasalah. Seperti halnya apabila Seseorang itu berbohong maka dia akan merasakan bersalah namun berbohong untuk kesekian kalinya maka dia tidak merasakan apa apa, orang yang lama kelamaan melakukan tindakan berbohong dan dia tidak merasa bersalah atas apa yang ia lakukan terhadap orang lain, maka seseorang itu sudah mulai kehilangan komponen besar yang ada dalam diri nya sebagai manusia yaitu rasa bersalah. Terkadang juga tuntutan situasi

kita akan tetapi usahakan rasa bersalah itu tidak mati, caranya supaya tidak mati adalah dengan kita tidak mengexcuse atau memaklumi tindakan tersebut. Begitu ita memaklumi maka kemudian hari maka kita tidak segan lagi untuk melakukan kesalahan, dan misal sudah mati rasa maka, kemanusiaan seseorang itu akan mati. Mengapa demikian? Karena kita dengan santainya menyakiti hati orang lain, dan terbiasa menzholimi orang lain. nah karena kita merupakan manusia maka hidupakan rasa benar dan salah ini bersyukur apabila tindakan kita benar dan selalu intropeksi diri apabila melakukan kesalahan.

3. Budaya

Budaya apabila disimpulkan dari banyaknya definisi merupakan segala sesuatu yang muncul dari akal manusia yang mana di sebut dengan kebudayaan.

4. kebudayaan

Koentjaringrat berpendapat bahwasanya kebudayaan itu keseluruhan system gagasan, tindakan, maupun hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki oleh manusia dengan belajar. (sutardi, 2007)

Kebudayaan juga di sebut sebagai produk jenis perilaku manusia yang khusus yang lahir dari situasi alam serta berusaha untuk menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi alam fisik manusia itu. Untuk membantu masyarakat menerangkan dan memahami karya yang dihasilkannya. Kebudayaan menggambarkan konsepsi yang baik dalam artian kebudayaan ini esensialnya mencakup kebaikan yang merupakan hasil dari budaya itu sendiri. Pada konteks dinamika kebudayaan nilai nilai budaya dalah inti yang mendasari segala kehidupan masyarakatnya (hadi, 2019)

5. Hubungan kebudayaan dengan antropologi

Antropologi mempelajari tentang suatu budaya yang ada dalam masyarakat yang beragam ragam kebudayaan dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Ilmu antropologi juga mengkaji bagaimana manusia itu mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaanya dari masa ke masa. Tentang bagaimana cara hidup manusia dalam memelihara dan mengubah lingkungan nya, yang semua itu di peroleh dari proses belajar (sosialisasi) dan pengalaman hidup.

Antropologi budaya adalah ilmu yang mengkaji dan menyelidiki kebudayaan yang ada di muka bumi, bagaimana manusia itu mampu mengembangkan kebudayaan sepanjang

jaman Telahnya menyangkut bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik berhasil mengubah lingkungan yang bukan ditentukan oleh pola naluriannya semata mata, melainkan juga pengalaman dan pengajaran dalam arti yang seluas luasnya.

Simpulan

Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwasanya antropologi ini salah satunya mengkaji tentang budaya-kebudayaan manusia, yang mana dikatakan manusia apabila Mempunyai rasa simpati, apabila manusia masih mempunyai rasa empati terhadap sesama maka masih dikatakan sebagai manusia. jadi manusia yang sejati adalah yang memiliki rasa simpati dan empati, saling tolong menolong dalam keadaan susah. Memiliki rasa malu termasuk segan Malu dalam hal melakukan sebuah keburukan dari rasa malu inilah lahirnya kebenaran dan keadilan kenapa demikian ? karena dengan adanya rasa malu untuk melakukan keburukan maka manusia itu akan terhindar dari sifat tercela. Selama rasa malu atau segan ini masih ada dalam diri kita maka kita masih dikatakan sebagai manusia. Memiliki rasa Rendah hati dan kerelaan, Hanya manusia yang mempunyai sifat ini, sifat sebagaimana selalu tidak menyombongkan diri, disini nanti maka lahirnya moralitas kesusilaaan, apabila kita tidak mampu untuk merendahkan diri terhadap orang lain atau selalu ingin menang dari yang lain, yang seharusnya kita lakukan adalah intropeksi diri terakhir memiliki Rasa benar dan salah.

Referensi

Sutardi, T. (2007). Antropologi: Mengungkap keragaman budaya. PT Grafindo Media Pratama.

Harpeno, D. (2021). Antropologi Budaya

Non-Reg, D. K. P., Non-Reg, N. M. P., Non-Reg, N. B., Non-Reg, T. T. B., & Munandar, H. I. MENGENAL MANUSIA.

Ahimsa-Putra, H. S. (2021). SENI, SENI BUDAYA DAN PENDIDIKAN SENI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI. KATA PENGANTAR, 1.

Buku Prof. Dr.Sapriya, M.Ed (2017) pendidikan IPS konsep dan pembelajaran

Hadi, S., & Suwarjia, S. (2019). Sumber Nilai dan Pola Pewarisan Kebudayaan Masyarakat Meratus di Kalimantan Selatan.

Endraswara, S. (2018). Antropologi sastra lisan: perspektif, teori, dan praktik pengkajian. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fermansyah, T. (2021). Uas antropologi hukum.

Muchtar, K., Koswara, I., & Setiaman, A. (2016). Komunikasi antar budaya dalam perspektif antropologi. Jurnal Manajemen Komunikasi, 1(1).

Najamudin, M. (2020). PELESTARIAN MUSIK KURIDING PADA MASYARAKAT SUKU BANJAR KALIMANTAN SELATAN (DALAM KONTEKS KAJIAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA).

Rahmattullah, M., & Rizky, M. (2020). Kajian Perilaku Ekonomi pada Budaya Sungai" Urang Banjar" Sebagai Bahan Ajar Pendidikan Ekonomi Berkelanjutan pada Jenjang Sekolah Menengah Atas.